
Orodja za iskanje in delo z raziskovalnimi podatki v ADP

Verzija 1.0

Datum izdaje:	20. avgust 2014
Izdelal:	Irena Vipavc Brvar , samostojna strokovna delavka v ADP <i>Del dokumenta je nadgradnja Vodiča za Nesstar, ki sta ga pripravila Sanja Lužar in Marko Simončič</i>
Status dokumenta:	Javno
Pripravljeno za izobraževanje:	<i>Dostop in uporaba razpoložljivih družboslovnih podatkov v srednjih šolah, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 21. avgust 2014</i>

Arhiv družboslovnih podatkov,

UL, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

tel: +386 01 5805 293, e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si, <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kazalo

1. Metapodatki raziskave	3
2. Prikaz raziskav na spletni strani ADP	4
3. Opis raziskave na spletni strani ADP	5
4. Opis gumbov vmesnika Nesstar	8
5. Opis raziskave na spletnem vmesniku Nesstar	9
6. Pregledovanje opisov spremenljivk na spletnem vmesniku Nesstar	12
7. Registracija za dostop do podatkov raziskave.....	12
8. Analiza podatkov preko spletnega vmesnika Nesstar.....	14
9. Upravljanje s tabelami.....	18
10. Grafični pregled.....	19
11. Upravljanje s spremenljivkami	20
12. Prenos podatkovne datoteke in opisa raziskave v celoti	22
13. Iskanje.....	23
14. Nadaljnje informacije	27
15. Seznam tujih repozitorijev.....	28
16. Seznam domačih repozitorijev	28

Vsebina tega dokumenta

V dokumentu so na kratko zabeleženi osnovni elementi, ki jih uporabnik potrebuje za ustrezno razumevanje raziskovalnih podatkov.

Predstavljena je vsebina opisa raziskave, prikazana na spletnih straneh ADP in na kratko so opisane in razložene osnovne funkcije, ki jih ponuja spletni vmesnik Nesstar, s katerim lahko preko interneta na različne načine pregledujemo podatke in izvajamo nekatere analize, vsebuje pa tudi iskalnik, s pomočjo katerega lahko najdemo raziskave za izbrane tematike.

1. Metapodatki raziskave

Za razumevanje vsebine raziskovalnih podatkov so nujno potrebne ustrezne informacije. Vsaka raziskava, hranjena v ADP, tako vsebuje ustrezne metapodatke.

Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za obveščanje in procesiranje statističnih struktur" (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Kaj so metapodatki v ADP?

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| ✓ Avtor | ✓ Geografsko pokritje | ✓ Citiranje |
| ✓ Producent | ✓ Enota za analizo | ✓ Sorodne raziskave |
| ✓ Finančna podpora | ✓ Populacija | ✓ Vprašalniki in |
| ✓ Serija | ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov | povezано gradivo |
| ✓ Vsebinska področja | ✓ Tip vzorca | |
| ✓ Povzetek | ✓ Uteževanje | |
| ✓ Čas zbiranja podatkov | | |
| ✓ Časovno pokritje | | |

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave	Opis podatkov	Povezana gradiva in objave	Snemi podatke
----------------	---------------	----------------------------	---------------

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):
 Kurdija, Slavko
 Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:
 CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Specifikacija, ki se uporablja na področju družboslovja in humanistike, je **DDI**¹. Zapis je narejen v XML in kot tak prenosljiv med arhivi.

Ima sledeča glavna polja:

- Opis dokumenta (Document Description)
- **Opis raziskave** (Study Description)
 - Naslov, avtor, izdelava in distribucija
 - Vsebina raziskave
 - Metodologija
 - Dostop do podatkov
- **Opis podatkov** (Data Files Description)
- **Opis spremenljivk** (Variable Description)
- **Ostali dokumenti** (Other Documentation)

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave, saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena. Pomembne so informacije o avtorjih, naročnikih raziskave ipd., da lahko podatke ustrezno citiramo, presojamo njihovo kakovost in pomen za obravnavano temo.

¹ Več na <http://www.ddialliance.org/>.

2. Prikaz raziskav na spletni strani ADP

Na spletni strani ADP (www.adp.fdv.uni-lj.si) imajo uporabniki na voljo več načinov prikaza naslovov raziskav. Prikaže se lahko celotni seznam ali pa se razvrsti po kriterijih, kot so: serija, vsebinska področja, avtor in podobno.

The image shows a dropdown menu with the following options: Izberi, Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letih izdelave, Letih podatkovne objave, Avtorjih, Statusu, Mednarodnih raziskavah, and Najpogosteje uporabljenih raziskavah. Below the menu is a navigation bar with the logo 'Arhiv družboslovnih podatkov' and several menu items: Podatki, Iskanje, Vsebinska področja, Serije; Podpora uporabnikom, O podatkih, Usposabljanje, Izročanje podatkov, O arhiviranju; and Povezave skupnosti, Evidentiraj raziskavo, Prispevaj podatke, Prispelj gradiva, Blog, Projekti. A red box highlights the 'Seznami raziskav' button.

Seznam raziskav po

Seznam raziskav iz serije SJM - Slovensko javno mnenje

Legenda ikon:	
	opis raziskave
	opis podatkov
	povezana gradiva in objave
	nesstar
	snemi podatke

CESTE94	Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji serija: SJM , CESTE , vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST ,	
SJM122	Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava serija: SJM , ESS , vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča , izdelal: CJMMK	
SJM121	Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012 serija: SJM , ISSP , CSES , vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE, POLITIKA, POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza , izdelal: CJMMK	
SJM112	Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja serija: SJM , WVS , vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča , izdelal: CJMMK	
SJM111	Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu serija: SJM , ISSP , vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča , izdelal: CJMMK	

Uporabnik s klikom na Šifro raziskave, njen naslov, ali ikono za opis raziskave pride do Opisa posamezne raziskave.

3. Opis raziskave na spletni strani ADP

Na spletni strani ADP je opis raziskave razvrščen na štiri osnovne lističe:

- **Opis raziskave**, kjer najdemo osnovni opis (avtorji, ključne besede, vsebinska področja) in metodološka pojasnila (čas zbiranja podatkov, geografsko pokritje, populacija, tip vzorca).
- **Opis podatkov** (informacija o podatkovni datoteki in frekvenčne porazdelitve posamezne spremenljivke v podatkovni datoteki, skupaj z besedilom vprašanj in odgovorov).
- **Povezana gradiva in objave** (vprašalnik in različne povezane publikacije).
- **Snemi podatke** (možen prenos opisa raziskave in podatkovne datoteke).

Naj omenimo še, da gre za okrnjen prikaz in da lahko uporabnik do celotnega opisa raziskave dostopa preko ustrezne povezave, ki se nahaja zgoraj desno, t.j. »Celotni opis raziskave«.

Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Opis raziskave	Opis podatkov	Povezana gradiva in objave	Snemi podatke
<p>ADP - IDNo: SJM112</p> <p>Glavni avtor(ji):</p> <p>Malnar, Brina Hafner-Fink, Mitja Kurdija, Slavko Toš, Niko Uhan, Samo Bernik, Ivan Miheljak, Vlado Štebe, Janez</p> <p>Ostali (strokovni) sodelavci »</p> <p>Izdelal datoteko podatkov:</p> <p>CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)</p> <p>Finančna podpora:</p> <p>Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije</p> <p>Serijski:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SJM/Slovensko javno mnenje Več » • WVS/Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey Več » <p>Ključne besede:</p> <p>pomembnost vrednot za posameznika, zadovoljstvo z življenjem, družbena in politična participacija, enakost med spoloma, družinsko življenje, moralne vrednote, moralne vrednote partnerja, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, politična usmerjenost, verska prepričanja, verska pripadnost, religioznost, občutek varnosti, pomen razvoja tehnologije, družbene vrednote, nacionalna identiteta, nacionalna pripadnost, nacionalni ponos, spremljanje množičnih medijev, politična aktivnost, politične vrednote, strankarske preference, zadovoljstvo s trenutnim stanjem v državi, politične reforme</p> <p>Vsebinska področja:</p> <p>družba in kultura - družbene navade in stališča družba in kultura - družbene razmere in kazalci sociologija</p>			
<p>Celoten opis raziskave</p> <p>Dostop do podatkov:</p> <p></p> <p>Sorodne raziskave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji • ISSPSJ89 - ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih 			

Informacije na desni strani opisa nam povedo še, kakšna je kakovost raziskave. Raziskave so razvrščene po kakovostni lestvici od 1 do 9. Najkakovostnejše raziskave, ki so točkovane z raziskovalnimi točkami po kriteriju ARRS / SICRIS, zasedajo oceno od 7 do 9.

Preko povezav na desni strani lahko uporabnik dostopa neposredno do opisov in možnosti prenosa podatkov preko spletnega vmesnika Nesstar (o tem podrobneje v nadaljevanju) na svoj računalnik.

Dodane so še povezave na sorodne raziskave iste serije in povezava na zapis podatkovne datoteke v Cobissu v kolikor je ta bila narejena.

Kar smo želeli v samem prikazu še posebej izpostaviti je **CITIRANJE raziskave**. Raziskovalne podatke je potrebno citirati tako kot vsako drugo gradivo, ki ga uporabimo v svojem delu. Pod slike in tabele, ki jih bomo pripravili, kot vir zabeležimo samo identifikator raziskave (npr. **SJM112**), v seznamu uporabljene literature in gradiv pa navajamo avtorje in naslov dela, kot pri navajanju ostalih gradivih. V opis raziskave smo dodali primer citiranja. Uporabnik ga naj prilagodi svojim potrebam oz. zahtevam založnika. Ne glede na to kak tip citiranja bo uporabil, pa je delo dolžan citirati, če ga je uporabil.

Čas zbiranja podatkov:	9. marec 2011 - 15. junij 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Sledi informacija o Dostopu do gradiv. Večina raziskav je dostopna pod **licenco CC BY**.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2 [datoteka podatkov]

ID datoteke: SJM112_P1_SL_V1_R2

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 441
- število enot: 1069

Verzija: 31. december 2013

Spremenljivke

V4 družina Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju?

V4 Kako pomembno je... družina

Vrednost		Frekvenca
1	zelo pomembna	948
2	precej pomembna	108
3	ne preveč pomembna	6
4	sploh ni pomembna	2
8	ne vem	3
9	b.o.	2

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1064	5	1	4		

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V240 To pomeni, da imate let:

V240 To pomeni, da imate toliko let:

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1068	1	18	94	49.496	17.669

Vrednosti spremenljivk od 18 do 94

Prikazana je informacija o številu enot v podatkovni datoteki, obenem pa tudi frekvenčne porazdelitve. V kolikor je spremenljivka numerična, sta dana tudi podatka za aritmetično sredino in standardni odklon.

Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Malnar, Brina (junij 2011). SJM112 - SJM 2011/2 SVETOVNA RAZISKAVA VREDNOT: Pregled in primerjava medletnih rezultatov [ostali dokumenti].
2. Malnar, Brina (junij 2011). SJM112 - SJM 2011/2 SVETOVNA RAZISKAVA VREDNOT: SUMARNI PREGLED LETNIH REZULTATOV [ostali dokumenti].
3. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2002). WVSEVS - European Values Study - Homepage [ostali dokumenti].
4. World Values Survey Association (2004-). WVSEVS - World Values Survey [ostali dokumenti].

Ostala gradiva

1. Malnar, Brina (2011). SJM112 - SJM 2011/2, Slovensko javno mnenje 2011, Mednarodna raziskava [Vprašalnik].

Objave

1. European Values Systems Study Group (EVSSG) (2009). European Values Study (1981, 1990, 1999/2000) [ostali dokumenti].

4. Opis gumbov vmesnika Nesstar

Sledi pojasnilo gumbov, ki jih uporabnik najde na Nesstarju.

Gumb / ukaz	Pojasnilo
	Razširitev seznama v katalogu (<i>na levi strani</i>)
	Zaprtje seznama v katalogu (<i>na levi strani</i>)
	Oznaka za raziskavo (<i>na levi strani</i>); vključuje pod-področji Metapodatki in Opis spremenljivk
OPIS	Opisne informacije o raziskavi in podatkovni datoteki - metapodatki
TABELA	Možnost prikaza podatkov v tabelah (lahko večdimenzionalna) <i>Gumb ni aktiven, če podatki ne obstajajo na strežniku.</i>
ANALIZA	Možnost izračuna korelacijskega koeficienta in regresije. <i>Gumb ni aktiven, če podatki ne obstajajo na strežniku.</i>
	Prikaz tabele
	Stolpični grafikoni
	Prikaz časovne serije (prikaz možen, kadar je ena spremenljivka časovna komponenta)
	Prikaz na kartogramu (<i>ni dostopen</i>)
	Izbrši vse spremenljivke iz tabele / analize
	Utež
	Podmnožica podatkov
	Izračunaj (možne funkcije: Dodaj, Odštej, Množi, Deli, Odstotek, Povprečje, Odstotek rasti, Pretvori vrednosti)
	Shrani (podatke v številnih formatih in opis raziskave)
	Izvoz tabele v Excel
	Izvoz v PDF
	Tiskaj
	Dodaj v Zaznamek
SL	Izbor jezika (trenutno EN ali SL)
?	Pomoč – povezava na spletno pomoč Nesstarja

5. Opis raziskave na spletnem vmesniku Nesstar

Na desni strani naslovne strani <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/> izberemo povezavo na **Pogoste povezave** in znotraj te Nesstar.

S klikom na izberemo ADP ali ADP-en (angleški katalog). Odpre se seznam vseh raziskav.

Arhiv družboslovnih podatkov

nesstar
unlocking | data | creating | knowledge

Izbor jezika

(en) English
✓ (sl) Slovenščina

Pozdravljeni v Nesstar katalogu Arhiva družboslovnih podatkov!

Z obstoječim pregledovalnikom lahko pregledujete raziskave, izvajate analize na podatkih raziskav, si snamete podatkovno datoteko ali opis raziskave.

Predlagamo, da pred prvo uporabo preberete [Uporabniški vodič](#), ki vas bo vodil skozi glavne elemente pregledovalnika in vam tako omogočil njegovo najboljšo izrabo.

Za iskanje določene raziskave ali teme uporabite gumb za enostavno iskanje . Kot rezultat se izpiše seznam raziskav, ki pokrivajo iskano vsebino.

Če pa vas bolj zanimajo spremenljivke uporabite gumb za napredno iskanje in izberite ustrezno iskalno polje ter ustrezen izpis (po raziskavah ali po spremenljivkah).

Opozorili: - Za analizo in prenos datotek se je potrebno [registrirati](#).
- Zaradi objektivnih razlogov nekatere raziskave hranjene v ADP niso predstavljene v Nesstar pregledovalniku. Celoten seznam raziskav najdete [tukaj](#).

Za kontaktiranje v primeru dodatnih vprašanj uporabite arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si.

Legenda opisa stopnje raziskav:

- 1 - Polni opis raziskave
- 2 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke
- 3 - Polni opis raziskave z imeni spremenljivk s polnim besedilom vprašanj

S klikom na znak se **odpre seznam raziskav**, ki so dostopne v izbranem katalogu.

V kolikor je pred naslovom znak , gre za serijo. S klikom na znak odpremo seznam raziskav v seriji. V kolikor pa je pred naslovom znak , smo že na končni raziskavi. S klikom na znak se v desnem oknu odpre opis izbrane raziskave. Enak rezultat dobimo, če namesto na kliknemo na naslov raziskave.

Primer:

Pregledati želimo raziskavo SJM112 – Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogleđalo javnega mnenja .

Kliknimo torej na znak pri katalogu ADP, nato na pri seriji SJM in nazadnje na pri SM112. V desnem okvirju se odpre povzetek raziskave.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Povzetek

Glavni sklop vprašalnika je sestavljen iz vprašanj Mednarodne raziskave vrednot, in sicer 6. vala izvedbe. Preostali del vprašalnika pa predstavlja Ogledalo javnega mnenja. Združenje Mednarodne raziskave vrednot v obdobju 2010-2013 izvaja nov val raziskav, ki vključuje vsaj 50 držav. Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga žensk v družbi. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112.xml> * - The main part of the questionnaire is represented by World Value Survey questionnaire, 6th round. The remaining part of the questionnaires includes The Mirror of Public Opinion questions. The World Values Survey Association is carrying out a new wave of surveys during 2010-2013. This wave will cover at least 50 countries. Broad topics covered are: work, the meaning and purpose of life, religious and moral values and the role of women. Several questions are dedicated to political activity, views of society, integration of individuals into society, measured with their membership in various social associations, level of trust in society and similar topics.

[SJM111]³ Slovensko javno mnenje 2011/1 : Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu

[SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

[SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

[SJM122]³ Slovensko javno mnenje 2012/2 : Evropska družboslovna raziskava

[SK90]¹ Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije

[SLOAVS94]² Slovensko-avstrijska raziskava vrednot 1994

Na Nesstarju je prikaz vsebine raziskave in analize na podatkih možno pogledati na treh različnih lističih, t.j. Opis, Tabela in Analiza.

Opis raziskave vključno s frekvenčno porazdelitvijo spremenljivk je možno videti na lističu Opis. V lističu **tabela** se prikazuje nadaljnja eno ali več dimenzionalna analiza obravnavanih spremenljivk. Listič **Analiza** pa nam podaja možnost izračuna Pearsonovega koeficienta korelacije in linearno regresijo.

S klikom na znak v rubriki Metapodatki in Opis spremenljivk pridemo do posameznih podrubrik opisa raziskave. Gre za enako osnovo opisa, kot smo ga predhodno videli na spletni strani, le da je ta precej bolj podroben.

[SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

Opis spremenljivk

[SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

Opis raziskave

- Naslov, avtor, izdelava in distribucija
- Vsebina raziskave
- Metodologija
- Dostop do podatkov

Ostalo gradivo

- Ostalo gradivo pri opisu raziskave
- Sorodne raziskave
- Objave

Opis datotek

- SJM112 - Slovensko javno mnenje 2011/2 [datoteka podatkov]

Ostalo gradivo

- SJM112 - SJM 2011/2, Slovensko javno mnenje 2011, Mednarodna raziskava [Vprašalnik]

Opis spremenljivk

- Svetovna raziskava vrednot
- Vrednotenje enakosti, zakonitosti in druga stališča
- Ogledalo javnega mnenja
- Slovenija, 20 let po osamosvojitvi - in kam po tem?
- Demografija
- Uporabniško določene spremenljivke

Prikaz spremenljivk po tematskih skupinah.

Celotni opis raziskave je torej viden na desni strani okna, kadar kliknemo na »Metapodatki«.

The screenshot shows the ADP software interface. On the left is a tree view of surveys, and on the right is a detailed view of a selected survey.

Left Panel (List of Surveys):

- Evropska družboslovna raziskava
 - [SJM111]³ Slovensko javno mnenje 2011/1 : Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
 - [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - [SJM121]³ Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
 - [SJM122]³ Slovensko javno mnenje 2012/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [SK90]¹ Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije
 - [SLOAVS94]² Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
 - SLOOBR - Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic
 - SOCOM - Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij
 - [SPFND75]¹ Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
 - [SPOBAR01]³ Športni barometer
 - [SSMYS74]¹ Družbena stratifikacija in mobilnost v jugoslovanski družbi 1974
 - [STAN05]³ Stanovanjska anketa 2005 : Razvojno-raziskovalni projekt
 - [STARSI04]³ Starši med delom in družino
 - [STARSI05]³ Usklajevanje dela in starševstva 2005
 - [STILI01]³ Življenjski stili v medijski družbi 2001
 - [STUDEN83]¹ Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN
 - [STUDKO01]² Študentska košarica : Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani

Right Panel (Detailed View of [SJM112]³):

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Povzetek

Glavni sklop vprašalnika je sestavljen iz vprašanj Mednarodne raziskave vrednot, in sicer 6. vala izvedbe. Preostali del vprašalnika pa predstavlja Ogledalo javnega mnenja. Združenje Mednarodne raziskave vrednot v obdobju 2010-2013 izvaja nov val raziskav, ki vključuje vsaj 50 držav. Vsebinska raziskava je proceduralno ekvivalentna ponovitev Svetovne raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vloga ženske v družbi. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112.xml> * - The main part of the questionnaire is represented by World Value Survey questionnaire, 6th round. The remaining part of the questionnaires includes The Mirror of Public Opinion questions. The World Values Survey Association is carrying out a new wave of surveys during 2010-2013. This wave will cover at least 50 countries. Broad topics covered are: work, the meaning and purpose of life, religious and moral values and the role of women. Several questions are dedicated to political activity, views of society, integration of individuals into society, measured with their membership in various social associations, level of trust in society and similar topics.

Naslov

[SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Podnaslov

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Vzporedni naslov

Slovenian Public Opinion 2011/2: World Value Survey and The Mirror of Public Opinion

Identifikacijska številka

sjm112

Nosilec(ka) raziskave

Ime	Pripadnost:
Malnar, Brina	Univerza v Ljubljani. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Hafner-Fink, Mitja	Univerza v Ljubljani. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Kurdija, Slavko	Univerza v Ljubljani. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Opozorilo: Kadar podatkovna datoteka (npr. v primeru mednarodnih raziskav, kjer je primarni arhiv drug) ni dostopna, sta lističa Tabela in Analiza neaktivna.

Primer:

*Vprašalnik temeljito pregledamo in izberemo spremenljivke, ki jih bomo potrebovali za našo analizo. **Preučevali bomo politično participacijo** in kaj vpliva na njo.*

Izberemo spremenljivke:

- *V227 – Kadar so volitve, ali volite vedno, občasno ali nikoli? Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)*
- *V246 – Katero najvišjo stopnjo izobrazbe ste pridobili?*
- *V239 – Ali nam lahko poveste leto vašega rojstva?*
- *V217 – Ljudje na različne načine izvemo, kaj se dogaja v naši državi in po svetu. Navedite vir informacij... dnevni časopis*
- *V223 – Ljudje na različne načine izvemo, kaj se dogaja v naši državi in po svetu. Navedite vir informacij... internet*

6. Pregledovanje opisov spremenljivk na spletnem vmesniku Nesstar

Spremenljivke se nahajajo v poglavju Opis spremenljivk. S klikom na znak odpremo seznam spremenljivk, ki jih najdemo v podatkovni datoteki. Seznam je razvrščen po temah, kot jih najdemo v vprašalniku.

The screenshot shows the Nesstar interface with a list of variables on the left and a detailed view of variable V217 on the right. The variable V217 is 'dnevni časopisi' and the table shows its distribution across response categories.

Vrednosti	Kategorije	N	Bar chart	Percentage
1	dnevno	499		46,9%
2	tedensko	257		24,2%
3	mesečno	39		3,7%
4	redkeje	166		15,6%
5	nikoli	103		9,7%
8	ne vem	0		
9	b.o.	5		

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti	1064
Manjkajoče vrednosti	5
Minimum	1.0
Maksimum	5.0

S klikom na spremenljivko se bo prikazala informacija o njej. To lahko vključuje:

- ime spremenljivke in njen opis,
- dobeseden tekst vprašanja in

7. Registracija za dostop do podatkov raziskave

Pregledovanje metapodatkov raziskav na spletni strani in Nesstarju je prosto dostopno vsem uporabnikom.

Za potrebe analize podatkov in prenos k sebi za nadaljnjo analizo pa se je potrebno registrirati. Dostop do obrazca za registracijo je preko povezave »Pogoste povezave«, ki se nahaja na desni strani prve strani. Povezave do obrazca so dodane tudi na Nesstarju, na delu, kjer nas program zaprosi za vnos gesla.

Registracija za dostop do gradiv 3

Spoštovani! Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca
Gradivo na zahtevo
Pozabljeno geslo

Ime*:
Priimek*:
Naslov*:
Poštna številka in pošta*:
Kategorija uporabnika
Ustanova:
Davčni zavezanec:
Davčna številka:
Telefon:
Fax:
E-naslov*:

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki Iskanje Vsebinska področja Serije

Podpora uporabnikom O podatkih Usposabljanje Izročanje podatkov O arhiviranju

Povezave skupnosti Evidentiraj raziskavo Prispevaj podatke Blog Projekti

Pogoste povezave 2

- nesstar
- Registracija za dostop do gradiv
- Nagrade Klinarjevega sklada

1

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
ADP delavnica

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani! Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

Ime*:

Priimek*:

Naslov*:

Poštna številka in pošta*:

Kategorija uporabnika*: Izberi

Ustanova:

Davčni zavezanec: Da

Davčna številka:

Telefon:

Fax:

E-naslov*:

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca
Gradivo na zahtevo
Pozabljeno geslo

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno za tekoče študijsko leto

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim* namenom uporabe.

Namen uporabe gradiva*: Izberi

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika ali prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Gradivo bom*: Izberi

Prosim podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi

analiziral prek spletnega vmesnika
prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Poleg navedbe točnih podatkov in e-naslova, ki bo kasneje služil kot uporabniško ime, je potrebno premisliti, kako boste podatke uporabljali. Izbirate lahko **med analizo podatkov preko spletnega vmesnika** (za enostavnejšo uporabo) ali **prenosom k sebi**, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namen uporabe in način analize se v ADP oblikujejo različni uporabniški profili.

8. Analiza podatkov preko spletnega vmesnika Nesstar

Za potrebe tega dokumenta bomo prikazali delovanje in upravljanje lističa Tabela. Podobno deluje tudi listič Analiza.

Osnovni pogled na spremenljivko - Tabelarni prikaz

Tabelo, v katero vključimo eno ali več spremenljivk iz raziskave, kreiramo s klikom na zavihek **Tabela**. Izbira ustreznega zavihka prikaže prazno tabelo.

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava
Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Izberite 'Dodaj v stolpec'	
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.

V bloku na levi strani okna (v poglavju Opis spremenljivk) poiščemo ustrezno spremenljivko. S klikom na spremenljivko (levi gumb miške) se nam odpre izbirno polje.

- | | |
|------------------------------|--|
| Dodaj v vrstico. | - Spremenljivko dodamo v vrstico tabele. |
| Dodaj v stolpec. | - Spremenljivko dodamo v stolpec tabele. |
| Dodaj v podtabelo. | - Kreiramo polje za spremenljivko nad celotno tabelo. To je naša kontrolna spremenljivka , pomeni, da želimo v tabeli prikazati le podatke za eno kategorijo. |
| Izračunaj opisne statistike. | - Za številske spremenljivke lahko izračunamo tudi opisne statistike . |

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)				
vedno	1	577	54,0	55,3
običajno	2	357	33,4	34,2
nikoli	3	109	10,2	10,5
ne vem	8	7	0,7	-
b.o.	9	19	1,8	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Rezultate ankete primerjamo z uradnimi podatki o volilni udeležbi.

VOLILNA UDELEŽBA

Vir: Uradni listi RS

Poglejmo še možnost prikaza opisnih statistik. Kot primer vzemimo spremenljivko starost.

To pomeni, da imate let:	
Mediana	49,58
Povprečna vrednost	49,50
Minimum	18,00
Maksimum	94,00
Standardni odklon	17,67
Vsota	52.862,00
N	1.068
95 % interval zaupanja (minimum)	48,44
95 % interval zaupanja (maksimum)	50,56
99% interval zaupanja (minimum)	48,10
99% interval zaupanja (maksimum)	50,89
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	18,00
Prvi kvartil	35,83
Tretji kvartil	61,59
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	87,00

Vir: SJM112

Pregledamo osnovne statistike vseh spremenljivk, ki jih želimo vključiti v analizo.

Izobrazba (rekodirana): Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Izobrazba (rekodirana)				
brez izobrazbe	1	43	4,0	4,0
osnovna šola	2	209	19,6	19,7
srednja tehnična šola	3	441	41,3	41,5
srednja splošna šola	4	79	7,4	7,4
višja, visoka izobrazba	5	290	27,1	27,3
ne vem, b.o.	6	7	0,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Vir: SJM112

Starost po skupinah: Kategorije ▾

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Starost po skupinah				
do 30	1	176	16,5	16,5
31 do 45	2	262	24,5	24,5
46 do 60	3	330	30,9	30,9
61 in več	4	300	28,1	28,1
SYSMIS	SYSMIS	1	0,1	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Vir: SJM112

dnevni časopisi: Kategorije ▾

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
dnevni časopisi				
dnevno	1	499	46,7	46,9
tedensko	2	257	24,0	24,2
mesečno	3	39	3,6	3,7
redkeje	4	166	15,5	15,6
nikoli	5	103	9,6	9,7
b.o.	9	5	0,5	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Vir: SJM112

internet: Kategorije ▾

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
internet				
dnevno	1	438	41,0	41,2
tedensko	2	101	9,4	9,5
mesečno	3	29	2,7	2,7
redkeje	4	96	9,0	9,0
nikoli	5	398	37,2	37,5
ne vem	8	1	0,1	-
b.o.	9	6	0,6	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Vir: SJM112

V stolpec ali vrstico lahko damo več spremenljivk. V tabeli bodo prikazane kot gnezdene ena v drugi.

Preverimo naše hipoteze!

internet: Kategorije ▾ Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije ▾ Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

internet	dnevno	tedensko	mesečno	redkeje	nikoli	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)						
vedno	51,6	40,8	27,6	49,5	66,2	55,2
običajno	37,6	46,9	55,2	38,7	24,9	34,3
nikoli	10,7	12,2	17,2	11,8	9,0	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	428	98	29	93	390	1.038

Vir: SJM112

dnevni časopisi	dnevno	tedensko	mesečno	redkeje	nikoli	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)						
vedno	63,7	51,4	47,2	49,1	37,6	55,3
običajno	28,8	39,8	44,4	32,3	45,5	34,2
nikoli	7,6	8,8	8,3	18,6	16,8	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	490	251	36	161	101	1.039

Vir: SJM112

Izobrazba (rekodirana)	brez izobrazbe	osnovna šola	srednja tehnična šola	srednja splošna šola	višja, visoka izobrazba	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)						
vedno	62,5	62,6	54,1	55,1	51,6	55,4
običajno	27,5	28,1	34,0	33,3	39,4	34,0
nikoli	10,0	9,4	11,9	11,5	9,1	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	40	203	429	78	287	1.037

Vir: SJM112

Starost po skupinah	do 30	31 do 45	46 do 60	61 in več	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)					
vedno	38,1	44,4	58,9	70,8	55,3
običajno	44,0	44,4	31,5	22,7	34,2
nikoli	17,9	11,2	9,7	6,4	10,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	168	259	321	295	1.043

Vir: SJM112

Primer izračuna opisnih statistik po posameznih kategorijah v tabeli.

Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije ▾
 Opisne statistike: To pomeni, da imate let: ▾

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)							
vedno	54,7	53,3	18,0	94,0	16,9	30.777,0	577
običajno	43,9	45,2	18,0	90,0	16,9	16.139,0	357
nikoli	40,4	44,0	18,0	89,0	18,7	4.795,0	109
Skupaj	49,58	49,58	18,00	94,00	17,60	51.711,00	1.043

Vir: SJM112

9. Upravljanje s tabelami

Tabelo lahko v celoti izpraznimo s klikom na gumb . Lahko pa odstranimo posamezno spremenljivko z uporabo spustnega polja ene od spremenljivke nad tabelo (glej spodaj).

Spustni meni omogoča tudi nekaj drugih možnosti, kot je premik spremenljivke v drugo dimenzijo stolpec/vrstico, vsebino lahko prikažemo samo za izbrane kategorije odgovorov in podobno.

Vsebino v tabeli lahko prikažemo bodisi z Odstotkom po stolpcih, po vrsticah, absolutne vrednosti ali Odstotek po vrsticah in stolpcih obenem.

Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije ▾

- Vse
- ✓ Kategorije
- Izberite kategorijo
- Premaknite v stolpec
- Premaknite v podtabelo
- Odstranite iz tabele**
- Vstavi izračun
 - Dodaj...
 - Seštej...
 - Odštej...
 - Množi...
 - Deli...
 - Odstotek...
 - Odstotek od celote...
 - Povprečje...
 - Odstotek rasti...

Tabelo lahko izvozimo v Excel, PDF ali natisnemo.

choosecatshort

autocomplete

OK

Vse

- brez izobrazbe
- osnovna šola
- srednja tehnična šola
- srednja splošna šola
- višja, visoka izobrazba
- ne vem, b.o.

Vrsta: Odstotek po stolpcih

- Odstotek po stolpcih
- Odstotek po vrsticah
- Absolutne vrednosti
- Odstotek po vrsticah in stolpcih

Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije

Izobrazba (rekodirana): Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

Izobrazba (rekodirana)	osnovna šola	srednja splošna šola	višja, visoka izobrazba	Skupaj
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)				
vedno	62,6	55,1	51,6	56,0
običajno	28,1	33,3	39,4	34,5
nikoli	9,4	11,5	9,1	9,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	203	78	287	568

Vir: SJM112

10. Grafični pregled

Nesstar ponuja nekaj osnovnih grafičnih pregledov podatkov izhajajoč iz lističa Tabela ali Analiza.

S klikom na gumb v grafu prikažemo vse spremenljivke, ki smo jih umestili v tabelo. Po potrebi lahko v grafu predstavimo samo določene (eno) spremenljivke.

Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon.

Ob uporabi primerne časovne spremenljivke lahko narišemo tudi graf časovne vrste .

Pri regresijski analize graf časovne vrste zamenja razsevni grafikon .

Na državni ravni ...sedniške volitve): Kategorije

Starost po skupinah: Kategorije

Vrsta: Odstotek po stolpcih

Vir: SJM112

11. Upravljanje s spremenljivkami

Za potrebe preverjanja hipotez moramo velikokrat dodatno prilagoditi spremenljivke. V tokrat uporabljeni raziskavi smo imeli srečo, da so nam raziskovalci že pripravili izvedeni spremenljivki izobrazbe in starosti. Običajno pa si jih moramo pripraviti sami.

V običajnih raziskavah se v rubriki demografija nahaja vprašanje o letu rojstva respondenta. Predvideva se namreč, da si leto rojstva lažje zapomnimo in manj umetno prikažemo/natančneje povemo, kakor če bi odgovorili na vprašanje, koliko smo stari/ kot to koliko smo stari, kjer velikokrat povemo neko bolj okroglo številko.

Da izvemo koliko so respondenti stari v času anketiranja, moramo pripraviti novo spremenljivko, in sicer LETO ANKETIRANJA – LETO ROJSTVA RESPONDENTA. To spremenljivko pa v nadaljevanju smiselno ali pa na podlagi določenih teorij dodatno združimo v skupine.

Izračunaj

Ustvari

Prosimo izberite vrsto izračuna. ▾

Prosimo izberite vrsto izračuna.

Dodaj

Odštej

Množi

Deli

Odstotek

Povprečje

Odstotek rasti

Pretvori vrednosti

Za oblikovanje nove spremenljivke izberite vrsto izračuna.

Leto 2011 – ker je v datoteki leto rojstva kot dvomestna številka moram pri izračunu uporabiti 111 (namesto 2011).

Izračunaj

Odštej

Spremenljivka: 111

Minus:

Ali mi lahko poveste leto vašega rojstva?

Spremenljivka: 0

Oznaka: starost

VSTAVI IZRAČUN PREKLIČI

Spremenljivka je bila uspešno dodana in bo na razpolago v seznamu spremenljivk.

Spremenljivka V239_sub_1408537788327: starost**IZRAČUNAJ FORMULO**

111 - V239.F1

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1068
 Minimum 18.0
 Maksimum 95.0
 Povprečje 49.926
 Standardni odklon 17.6162

 Opis spremenljivk Svetovna raziskava vrednot Vrednotenje enakosti, zakonitosti in druga stališča Ogledalo javnega mnenja Slovenija, 20 let po osamosvojitvi - in kam po tem? Demografija Uporabniško določene spremenljivke starost**Izračunaj**

Pretvori vrednosti

Stara vrednost

Vrednost

Razpon: do

Razpon: Od najmanjše do

Razpon: do največje

Nova vrednost

Vrednost

Oznaka

Kot manjkajoča vrednost

Vse ostale vrednosti

Obdrži kot začetne vrednosti.

Pretvori v sistemsko manjkajoče vrednosti.

Pretvori v:

Vrednos

Oznaka

Kot manjkajoča vrednost

Dodane

18 - 30 --> 1 : do 30

31 - 40 --> 2 : 31-40

41 - 50 --> 3 : 41-50

51 - 60 --> 4 : 51-60

Nova spremenljivka

Oznaka

Spremenljivka V239_sub_1408537788327_recode_1408538662570: starost_nova

Vrednosti	Kategorije	N	
1	do 30	176	16,5%
2	31-40	169	15,8%
3	41-50	197	18,4%
4	51-60	226	21,2%
5	61 in več	300	28,1%
SYSMIS	System missing value	1	

IZRAČUNAJ FORMULO

V239_sub_1408537788327

PRETVORI SEZNAM

Začetna vrednost	Nova vrednost	Oznaka
18.0 - 30.0	1	do 30
31.0 - 40.0	2	31-40
41.0 - 50.0	3	41-50
51.0 - 60.0	4	51-60
61.0 - Hi	5	61 in več

Ostale vrednosti so ohranjene kot prvotno določene.

S pomočjo nove spremenljivke pripravim tabelo in nato grafikon.

Vir: SJM112

12. Prenos podatkovne datoteke in opisa raziskave v celoti

Podatkovno datoteko in opis raziskave v celoti lahko z Nesstarja snamete na naslednji način:

Na levi strani okna izberete želeno raziskavo (npr. SJM112).

Nad glavnim preglednim oknom desno zgoraj kliknete na ikono z disketo.

Ustrezno izberete:

- 1) Snamete lahko podatkovno datoteko v formatih **SPSS (*.sav); SPSS Portable (*.por); Statistica; Stata v.8; Stata v.7; DIF; DBase; SAS**
- 2) Snamete lahko dokumentacijo raziskave v formatih **PDF in XML.**

Prenos datoteke

Izberite format datoteke. Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

ddi.pdf

Za analizo in snemanje datotek je potrebno vpisati veljavno uporabniško ime in geslo.

Pri tem vas ponovno opozarjamo na pogoje uporabe, na katere ste pristali ob podpisu naročilnice.

13. Iskanje

Enostavno iskanje uporabljamo za iskanje besede znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar.

Na žalost Nesstar v trenutni različici ne omogoča naprednega iskanja po korenu besede. Tako **moramo našo iskano besedo vpisati v več sklonih, sopomenkah, številih** (ednina, množina). Le tako bomo našli vse raziskave, v katerih se izraz pojavi. Dodatna pozornost velja pri uporabi šumnikov, saj jih mogoče kakšni starejši opisi raziskav ne bodo vsebovali.

Pri enostavnem iskanju je naš rezultat seznam raziskav, v katerih se pojavi iskana beseda. V nadaljevanju pregledamo raziskavo in ugotovimo, ali je za nas uporabna.

Primer:

Zanima nas, koliko anketiranci zaupajo Državnemu zboru. Kot iskalni niz lahko vpišemo besede, kot sta zbor, zboru.

V okno nad seznam raziskav, na levi strani, vpišemo besedo ali besedno zvezo in pritisnemo tipko ENTER ali kliknemo na simbol »lupo«.

Seznam, ki ga dobimo pri enostavnem iskanju, je lahko dolg, zato bi iskanje morda želeli omejiti. V tem primeru uporabimo možnost Napredno iskanje.

Z **Naprednim iskanjem** lahko iščemo raziskave, spremenljivke ali tabele. Lahko tudi določimo polje iskanja (npr. naslov, povzetek ali besedilo vprašanja).

Iščemo lahko po različnih kriterijih, lahko določimo, kaj želimo dobiti kot rezultat in tudi, v katerem katalogu želimo, da iskalnik išče.

Za dostop do okna za Napredno iskanje kliknemo na simbol .

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

	Spremenljivka	vsebuje	državni	+	-
in	Spremenljivka	vsebuje	zbor	+	-

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?:

- ADP
 ADP-en

PLEASENOTE
 The search results will
 open in a different
 window.

IŠČI

Za začetek določimo kriterij iskanja. Privzeto je določen kriterij *Opis raziskave*.

Iskalni kriterij:

The screenshot shows a search criteria selection interface. On the left, there are two input fields: 'Kaj vrniti?' (Return what?) and 'Kje iskati?' (Where to search?). The 'ADP' checkbox is checked, and 'ADP-er' is unchecked. A dropdown menu is open, showing a list of criteria. The 'Spremenljivka' (Variable) criterion is highlighted with a blue background and a red rectangular box. The list of criteria includes: Spremenljivka, Ocena kakovosti podatkov, Druge oblike ocenjevanja kakovosti podatkov, Dostop do podatkov, Omejitve pri uporabi, Omejitve, Mesto, Naslov, Skupina spremenljivk, Oznaka, Koncept, Besedilo, Vprašanje, Predtekst vprašanja, Dobesedno vprašanje, Dodatna pojasnila ob vprašanju, Koncept, Kategorija, and Oznaka.

Izbor nadpomenke kriterij Spremenljivka pomeni, da se bo iskanje izvedlo po vseh notranjih kategorijah. Torej tako po besedilu vprašanja, kot kategoriji odgovora ali spremnem tekstu.

Vpišemo iskano besedo ali več besed (uporabimo gumb +) in pri tem izberemo ustrezni operater (in, ali, negacija)

The screenshot shows a search operator selection interface. A dropdown menu is open, showing a list of operators: in, ali, and negacija. The 'in' operator is selected. Below the dropdown, there are radio buttons for 'Seznam raziskav', 'Seznam spremenljivk', and 'Sezr'. The 'Seznam spremenljivk' radio button is selected.

Iskanje po raziskavah, spremenljivkah ali tabelah

Iskanje po raziskavah

Napredno iskanje lahko išče po izrazih v enem ali več poljih. Kot primer iskalnih polj, ki se prikažejo med *Kriteriji iskanja* omenimo *Opis raziskave*, *Povzetek*, *Citiranje*, *Ključne besede* in *Geografsko pokritje*.

Iskanje po spremenljivkah

Kadar kot iskalni kriterij uporabimo polja pod delom *Seznam spremenljivk* (kot so *Ime spremenljivke*, *Oznaka vprašanja*) kot možnost vračanja rezultatov izberemo *Seznam spremenljivk*. V seznamu iskanja se izpiše seznam spremenljivk glede na iskalni kriterij. Ko odpremo raziskavo se prikažejo relevantne spremenljivke z možnostjo *Odprite znotraj opisa raziskave*. Če izberemo to možnost, se v

novem oknu odpre raziskava, znotraj katere je bila najdena beseda. Izbrana spremenljivka bo dodatno označena.

Izbira kataloga

Iskanje lahko izvedemo v slovenskem ali v angleškem katalogu, lahko pa iščemo po obeh katalogih hkrati. Po katerem katalogu želimo iskati, označimo v zadnjem polju *Kje iskati?*.

→ Kliknemo na gumb *Išči*.

Kot rezultat smo dobili seznam raziskav, v katerih se v delu vprašalnika pojavita besedi *državni in zbor*.

S klikom na raziskavo in nato na spremenljivko se na desni strani izpiše opis spremenljivke.

ADP
ADP-en
Poizvedba za: (državni AND zbor) (553 Zadetkov)
ADP
[SJM012]³ Slovensko javno mnenje 2001/2 : Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava
Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
[SJM053]² Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
[SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot
[SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Oglledalo javnega mnenja
Državni zbor
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
Ali ste se udeležili zadnjih volitev (leta 2008) za poslance v Državni zbor?
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
Za kandidata katere stranke bi najverjetneje glasovali?
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
[PBSI1005]³ Politbarometer 05/10, Slovenija : maj 2010
[PBSI1010]³ Politbarometer 10/10, Slovenija : oktober 2010
[PBSI1012]³ Politbarometer 12/10, Slovenija : december 2010

S klikom na *Odprite znotraj opisa raziskave* se v novem oknu odpre posamezna raziskava. Spremenljivka, znotraj katere je najdena iskana beseda, je označena rahlo podčrtano. To je spremenljivka, pri kateri smo kliknili na *Odprti znotraj opisa raziskave*.

Na tak način lahko tudi enostavno pregledujemo podobnost spremenljivk skozi čas. Pri konkretni spremenljivki se postavitev vprašanja in kategorij odgovorov skozi čas precej spreminja.

- mobilni telefon
- elektronska pošta
- internet
- pogovor s prijatelji ali kolegi
- Kako pogosto, če sploh kdaj, uporabljate osebni računalnik?
- Na lokalni, občinski ravni
- Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)
- Ali ste se udeležili zadnjih volitev (leta 2008) za poslance v Državni zbor?
- Za katero stranko oz. kandidata katere stranke ste takrat glasovali?
- Za kandidata katere stranke bi najverjetneje glasovali?
- Pa vendarle, katera stranka vam je vsaj nekoliko bližja kot ostale?
- se udeležil političnega sestanka ali shoda
- imel stik ali poskušal priti v stik s politikom
- prispeval denar za neko družbeno ali politično aktivnost
- stopil v stik z množičnimi mediji, ali v njih nastopil
- sodeloval v internetnem političnem forumu ali razpravni skupini
- Ali so naloge, ki jih opravljate pri svojem delu, večinoma take, da zahtevajo fizični napor. ali pa

Dataset: [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovno javno mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Variable V227: Na državni ravni (Državni zbor,

PREQUESTION TEXT

Kadar so volitve, ali volite vedno, običajno ali nikoli?

LITERAL QUESTION

V227 Na državni ravni (Državni zbor, predsedniške volitve)

Values	Categories	N		
1	vedno	577		55.3%
2	običajno	357		34.2%
3	nikoli	109		10.5%
8	ne vem	7		
9	b.o.	19		

SUMMARY STATISTICS

Valid cases	1043
Missing cases	26
Minimum	1.0
Maximum	3.0

14. Nadaljnje informacije

Obsežnejša in podrobnejša navodila za upravljanje z vmesnikom Nesstar so objavljena na spletnem naslovu <http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>.

15. Seznam tujih repozitorijev

- Atlas of European Values: <http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/>
- CESSDA, Council of European Social Science Data Archives; CESSDA Catalogue, <http://www.cessda.net/catalogue/>
- CSES, Comparative Study of Electoral Systems : <http://www.cses.org/>
- Eurobarometer: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
- European Election Database, http://www.nsd.uib.no/european_election_database/
- ESS, European Social Survey: <http://www.europeansocialsurvey.org/>- UK DATA ARCHIVE: <http://www.data-archive.ac.uk/>
- EVS, European Values Study: <http://www.europeanvaluesstudy.eu/>
- ICPSR, Interuniversity Consortium for Political and Social Research: <http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/>
- ISSP, International Social Survey Programme: <http://www.issp.org/>
- Minnesota Population Center: <https://www.ipums.org/>
- SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe: <http://www.share-project.org/>
- Survey Question Bank: <http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp>
- UK DATA SERVICE: <http://ukdataservice.ac.uk/>
- ZACAT - GESIS Online Study Catalogue, <http://zacat.gesis.org/webview/>

16. Seznam domačih repozitorijev

- ADP, Arhiv družboslovnih podatkov: <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/serije/>
- SURS, Statistični urad Republike Slovenije: <http://www.stat.si/>
- SURS, Podatkovni portal SI-STAT: <http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp>
- SURS, Statistični letopis Republike Slovenije: http://www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp
- Ministrstvo za Pravosodje RS, Sodna statistika: http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznam_i_imeniki_in_evidenc_e/sodna_statistika/
- Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policija, Letna poročila o delu policije: <http://www.policija.si/index.php/statistika/letna-poroila>

- SI-DIH, DARIAH, Digitalna infrastruktura za humanistiko in umetnost: <http://www.sidih.si/>:
Išče po vsebinah naslednjih repozitorijev:
- ARZENAL - Virtualna zakladnica nacionalne dediščine: <http://www.arzenal.si/>
- Založba ZRC: <http://zalozba.zrc-sazu.si/#v>
- Repozitorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU: <http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl>
- Zgodovina Slovenije – Sistory: <http://www.sistory.si/>
- Etnoinfolab: <http://www.etnoinfolab.org/>
- CJM – Center za raziskovanje javnega mnenja
(vsebine anket SJM http://www.cjm.si/sites/cjm.si/files/file/SJM_2013.pdf)